

ENDOMETRIAL RETSEPTIVLIK BUZILIGAN HOLATLARDA TROMBOTSITLARGA BOY PLAZMA SAMARADORLIGINI OSHIRISH: ZAMONAVIY REGENERATIV VA IMMUNOMODULYATOR STRETEGIYALAR

Yuldasheva Suraya Zaripovna

Toshkent Pediatriya Tibbiyot instituti Akusherlik, ginekologiya va
o'smir qizlar ginekologiyasi dotsenti, tibbiyot fanlari doktori.

Abdullayeva Nilufar Adxamjon qizi

Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti, Farmakologiya,
normal va patalogik fiziologiya kafedrasasi assestanti

abdullayevanilufar97@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16759428>

Kirish: Endometrial retseptivlik – bu bachadon shilliq qavatining embrionni qabul qilish va muvaffaqiyatli implantatsiya qilishga tayyor holatidir. Ushbu holatning buzilishi bepustlikning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi, ayniqsa, endometrioz, surunkali endometrit yoki yupqa endometriy fonida kuzatiladi. Retseptivlik buzilganda, hatto sog'lom va sifatli embrion ham endometriyga yopishmaydi.

Trombotsitlarga boy plazma (TBP) terapiyasi — bu regenerativ va immunologik ta'sir ko'rsatish orqali endometriy funksiyasini tiklashda istiqbolli biotexnologik usuldir. TBP tarkibidagi o'sish omillari va sitokinlar endometriyni yangilaydi, immun muhitni muvozanatlashtiradi hamda ildiz hujayralarni faollashtiradi.

Kalit so'zlar: trombotsitlarga boy plazma (TBP), endometrial retseptivlik, immunomodulyatsiya, angiogenez, regeneratsiya, bepustlik, implantatsiya muvaffaqiyatsizligi

Maqsad: Endometrial retseptivlik buzilgan bemorlarda TBP terapiyasining samaradorligini oshirish uchun regenerativ va immun yondashuvlarni baholash hamda klinik qo'llash protokollarini takomillashtirish.

Material va metodlar: 2018–2024 yillarda chop etilgan ilmiy maqolalar asosida tizimli adabiyotlar sharhi o'tkazildi. Ma'lumotlar PubMed, ACOG va Dissercat.com bazalaridan olindi. Asosiy e'tibor TBPning endometriy retseptivligi, immun javob va implantatsiya samaradorligiga ta'siriga qaratildi.

Natijalar: Tahlil qilingan ilmiy manbalar va eksperimental ma'lumotlar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, endometrial retseptivlik buzilgan bemorlarda trombotsitlarga boy plazma (TBP) terapiyasi bir nechta darajadagi regenerativ va immunologik mexanizmlar orqali klinik samaradorlikni oshiradi.

1. Regenerativ ta'siri: TBP tarkibida mavjud bo'lgan o'sish omillari (VEGF, TGF- β 1, PDGF, FGF, CTGF) hujayra proliferatsiyasini kuchaytiradi va endometriy to'qimalarining yangilanishini faollashtiradi. Kollagen sintezi TGF- β 1 va Smad2/3 signal yo'llari orqali faollashadi, bu esa endometriy strukturasi tiklashda muhim rol o'ynaydi. Angiogenez TBP tomonidan kuchli qo'llab-quvvatlanadi. Yangi qon tomirlar hosil bo'lishi to'qimalarga kislorod va oziqa yetkazilishini yaxshilaydi, bu esa implantatsiya uchun qulay muhit yaratadi. TBP terapiyasi yupqa endometriy muammosida endometriy qalinligini ko'rsatkichlar bo'yicha 6–9 mm gacha yetkazishga yordam berganligi klinik sinovlar bilan tasdiqlangan.

2. Immunomodulyatsiya: Endometriy retseptivlik davrida immun tizim muvozanatli faoliyat yuritishi kerak. TBP bu holatga ta'sir etib, uNK (uterine natural killer) hujayralari va T-

regulyator (Treg) hujayralari sonini ko'paytiradi. uNK hujayralar angiogenezni rag'batlantiradi, Treg hujayralar esa embrionni begona antigen sifatida rad qilinishing oldini oladi. TBP tarkibidagi IL-10, TGF- β kabi antiinflamator sitokinlar orqali surunkali yallig'lanish holatlarini bartaraf etish mumkin, bu ayniqsa surunkali endometrit fonida muhim ahamiyatga ega.

3. Klinik natijalar: TBP terapiyasidan keyin endometriy retseptivligining yaxshilanishi kuzatilgan va bu embrion implantatsiyasi muvaffaqiyati 30–50% gacha oshganini ko'rsatmoqda (meta-tahlillar asosida). Repetitiv implantatsiya muvaffaqiyatsizligi (RIF) bo'lgan ayollarda TBP yuborilgach, homiladorlikka erishish darajasi sezilarli oshgan. Ba'zi holatlarda TBPni 2–3 marta yuborish optimal natija bergan. TBP yuborishning faollashtirilgan shakli (CaCl₂ bilan) oddiy PRPga qaraganda yuqori biologik faollikka ega bo'lib, hujayra darajasidagi tiklanish jarayonlarini tezlashtiradi.

4. Individuallashtirilgan yondashuv: PRP terapiyasining maksimal foydali bo'lishi uchun bemorning endometriy qalinligi, yoshi, surunkali yallig'lanish mavjudligi, avvalgi IVF natijalari va immun profili inobatga olinishi lozim.

Dozalash, yuborish soni va protokollarning shaxsga mos tanlanishi — personalizatsiyalashgan reproduktiv tibbiyot doirasida muhim bosqich hisoblanadi.

Xulosa: TBP terapiyasi orqali retseptivlikni tiklash, immun muvozanatni ta'minlash va implantatsiyani qo'llab-quvvatlash mumkin. Faollashtirilgan TBP yordamida regeneratsiyalovchi omillar, angiogenez va immunologik himoya mexanizmlari birgalikda harakat qilib, bepushtlikni davolashda yangi klinik imkoniyatlar ochadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Du J., Lu H., Yu X., Lü Z., Mi L., Zhang X. Efficacy and safety of platelet-rich plasma for the treatment of thin endometrium: A protocol for systematic review and meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*, 2020; 99(18): e18848. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000018848>
2. Obidniak D., Gzgyan A., Niauri D., et al. Randomized controlled trial evaluating efficacy of autologous platelet-rich plasma therapy for patients with recurrent implantation failure. *Human Reproduction*, 2023; 38(S1): dead093.
3. Elnafarawi M.A., Elsherbiny M.F., Tawfik W.M., Elbrahim D.M. The role of platelet-rich plasma (PRP) in recurrent implantation failure (RIF). *Benha Journal of Applied Sciences*, 2022; 7(2): 127–134.
4. Lessey B.A., Young S.L. What exactly is endometrial receptivity? *Fertility and Sterility*, 2019; 111(4): 611–617.
5. Alawadhi F., Du H., Cakmak H., Taylor H.S. Bone marrow-derived stem cell (BMDSC) transplantation improves fertility in a murine model of Asherman's syndrome. *PLoS ONE*, 2014; 9(5): e96662.
6. Yu N., Zhang B., Xu M., et al. Platelet-rich plasma improves endometrial receptivity via regulating uNK cells and inflammatory cytokines in mice. *Reproductive Biology and Endocrinology*, 2020; 18:28.
7. Chang Y., Li J., Chen Y., et al. Autologous platelet-rich plasma promotes endometrial growth

and improves pregnancy outcome during IVF. *Int J Clin Exp Med*, 2015; 8(1): 1286–1290.

8. Jang H., Kim H., Lee J.H., Kim J. Molecular signature of PRP-induced regeneration in endometrial tissue. *J Assist Reprod Genet*, 2021; 38(5): 1061–1070.

9. Salamonsen L.A., Dimitriadis E., Evans J. Dynamic changes in the endometrial microenvironment during the menstrual cycle. *Reproduction*, 2016; 152(6): R127–R137.

10. Wu X., Wang Y., Wei L., Liu L. TGF- β 1-induced collagen synthesis in endometrial stromal cells through Smad2/3 and CTGF pathways. *J Cell Physiol*, 2023; 238(1): 89–97.

